

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт философии Российской академии наук

РЕФЕРАТ
ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ

на тему
«Революция в Республике Ученых»

Работу выполнила:
аспирант 1-ого года
очной формы обучения
направление 47.06.01 Философия, этика и религиоведение
специальность 09.00.01 Онтология и теория познания

Элбакян Александра

Научный руководитель:

Реферат проверил:
д.ф.н., гл.н.с. Розин Вадим Маркович

(подпись преподавателя)

Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	3
1. Понятие Республики Ученых и его история	6
2. История движения открытого доступа	13
2.1. Концепция открытой науки	12
2.2. Развитие движения открытого доступа	16
2.3. Информационные технологии открытого доступа	19
3. Социально-эпистемологический анализ	22
Заключение	25
Список использованной литературы	27

Введение

«Республика Ученых постепенно устанавливалась в Европе, невзирая на войны и религиозные разногласия. Любая наука, любое искусство таким путем взаимно обогащались, и академии были тем, что формировало эту республику... ученые из каждой области объединились в этом великом интеллектуальном братстве, простиравшемся везде и везде независимым»¹.

Вольтер, «Эпоха Людовика XIV» 1751 г.

«Республика Ученых очень древняя ... и она существовала до потопа. Она охватывает весь мир и состоит из людей всех наций, возрастов, социального положения и пола, не исключая ни женщин, ни детей. В ней говорят на всех языках, древних и современных. Искусства соединены с письмом, и механическим искусствам также есть в ней место ... Политика этого государства составлена скорее из слов, максим и рассуждений, а не действий и достижений. Сила людей – в красноречии и способности рассуждать. Их торговля полностью духовна и их богатство скудно. Более всего они ищут славы и бессмертия. ... Единой религии нет, есть и хорошие, и плохие обычаи. ... Государство поделено между философами, врачами, юристами, историками, математиками, ораторами, грамматиками и поэтами; и у всех свои законы»².

Бонавентура д'Аргонне, 1699 г.

Что такое Республика Ученых? Это словосочетание можно понимать как в узком, так и в широком смысле. В первом случае речь идет о конкретном интеллектуальном сообществе Европы XV-XVIII вв. Оно состояло из ученых мужей разной национальной, религиозной и др. принадлежности, которые вели между собой интенсивную переписку, обмениваясь идеями и размышлениями по интеллектуальным вопросам. В эту сеть научной корреспонденции входили все известные ученые и мыслители того времени, такие как Эразм Роттердамский, Джон Локк, Исаак Ньютон, Готфрид Лейбниц, Рене Декарт и др. Поскольку не появилось развитой системы академий и научных журналов, личная корреспонденция была ключевым фактором в интеллектуальной работе,

1 *Ultee M.* The Republic of Letters: Learned Correspondence, 1680–1720 // The Seventeenth Century. 1987. Vol. 2. No. 1. P. 95-112.

2 *Kelley D.* Republic of Letters // Encyclopedia.com. URL: <https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/republic-letters> (дата обращения: 31.03.2021).

и она определяла репутацию. До нашего времени сохранились тысячи писем европейских интеллектуалов. Они называли себя гражданами Республики Ученых: это было эгалитарное сообщество, которое объединяло по переписке ученых из разных государств. Оно просуществовало не очень долго. В XIX в. научная деятельность в Европе институционализируется: создаются национальные академии наук, музеи и библиотеки, которые поддерживаются государством. В результате этих процессов общеевропейская Республика Ученых постепенно распадается и исчезает.

Однако в работах ученых того времени эта республика рассматривается не только как реально существующее сообщество, но и как некий идеал организации общества на основе принципов меритократии, без национальных и религиозных конфликтов и т.д. Похожее понимание можно найти в работе философа науки Майкла Полани 1962 г., которая так и называется «Республика Ученых»³. В самом начале работы Полани объясняет, что выбрал такое название потому, что организация сообщества ученых во многих аспектах похожа на политическую, и работает в соответствии с экономическими принципами, которые аналогичны тем, что регулируют производство материальных товаров. Только в случае с научным сообществом результатом труда является знание. Ученые работают свободно и независимо друг от друга, каждый ученый самостоятельно определяет, какие задачи для него интересны. Но при этом их усилия все же складываются в общий результат. В такой совместной, но одновременно свободной работе Полани видит идеальную модель свободного общества.

Ряд авторов утверждает⁴, что Республика Ученых не исчезла, а продолжает существовать, но в другом виде: изменились средства и способы коммуникации между учеными – теперь это уже не личная почтовая переписка, но тем не менее, всех людей интеллектуального труда можно до сих пор рассматривать как одно большое сообщество, задача которого – поиск знаний.

³ *Polanyi M. The Republic of Science // Minerva. 1962. Vol. 1. No. 1. P. 54-73.*

⁴ *Burke P. The Republic of Letters as a Communication System // Media History. 2012. Vol. 18. No. 3-4. P. 395-407.*

Или, если использовать политическую метафору, всех ученых до сих пор можно рассматривать как граждан одной Республики – только теперь это уже не республика, а федерация. Это понимание близко тому, о котором писал Бонавентура д'Аргонне, отрывок из его работы приведен в эпиграфе. Именно в таком аспекте понятие Республики Ученых используется в этой работе. Хотя, разумеется, все три смысла: конкретное сообщество ученых XV-XVIII вв., идеальная модель общества, и совокупность людей, занятых интеллектуальным трудом – взаимосвязаны.

В такой научной республике есть свои институты власти, могут быть и политические движения, перевороты и революции. В этой работе будет рассмотрено движение открытого доступа, которое ставит своей целью безбарьерный доступ к научным знаниям. Оно стало зарождаться в 80-х гг. XX века, но окончательно оформилось только в начале 2000-х гг. Его развитие тесно связано с прогрессом информационных технологий. Этот аспект будет также рассмотрен в данной работе. Затем будут рассмотрены философские аспекты данного движения и его значение для понимания науки.

1. Понятие Республики Ученых и его история

Первый известный случай употребления выражения *Respublica Litteraria*, которое с латинского буквально переводится как «Республика Учености», относится к 1417 г. Оно встречается в письме итальянского гуманиста, который хвалит своего коллегу за открытие манускриптов с новыми текстами древних римских авторов. Затем выражение появляется в «Книге антиварваров» Эразма Роттердамского 1494 г., где он пишет, что некоторые люди желают полностью уничтожить Республику Ученых, другие – просто её поработить⁵. Однако полностью концепция Республики Ученых оформляется только в начале XVII в., а время её расцвета – это 1680-1720 гг., на этот период приходится больше всего упоминаний в документах.

Республика не существовала как реальное государство, а представляла собой сеть европейских интеллектуалов из разных стран, которые были объединены между собой посредством почтовой переписки, и почта являлась основной инфраструктурой, благодаря которой стало возможным её существование. Как пишет Елизаров, периоды развития европейской почты практически совпадают с основными периодами институционального развития Республики Ученых. Столицами Республики были основные центры системы почтовых коммуникаций Европы: это Париж, Флоренция, Рим, Генуя для Италии, а также Лейден, Гаага для Голландии. Города, находящиеся на периферии системы почтовых коммуникаций, являлись и периферией на карте Республики Ученых⁶.

Пол Дибон, один из главных исследователей феномена Республики Ученых, отмечает, что «строгая обязанность каждого гражданина Республики заключалась в том, чтобы устанавливать и поддерживать коммуникации, в

5 *Miert D. van. What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history // Groniek. 2014. No. 204/5. P. 269-287.*

6 *Елизаров В. Республика ученых: «социальное пространство» невидимого сообщества // Пространство и время в современной социологической теории / Под ред. Ю.Л. Качанова. М.: Институт социологии РАН, 2000. С. 103-127.*

первую очередь по переписке или личным общением»⁷. Содержание писем варьировалось: от коротких заметок и рекомендательных писем – до длинных информационных бюллетеней и научных отчетов, от личных писем – до публикаций; письма могли включать в себя печатные материалы, или сами выходить в печать. К концу XVII в. сформировались журналы. Языком общения сначала, до середины XVII в. была латынь, позже её заменил французский, что отражало политическое и военное господство Франции. В XVI в. основными предметами обсуждения были филология, философия, политическая теория и литература; естественные науки появляются позже.

Кроме городов, которые условно можно называть столицами Республики Ученых, отдельные личности тоже сами по себе могли являться центрами переписки. Таким человеком был, например, Эразм Роттердамский благодаря репутации, которую он завоевал своими книгами. Эразм утверждал, что любой исследователь должен обучиться искусству письма. До нашего времени дошло около 3,000 писем Эразма, на рисунке 1 показана их компьютерная визуализация на карте Европы.

⁷ *Goodman P. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell University Press, 1996. 336 p.*

Рисунок 1. Переписка Эразма Роттердамского на карте Европы 1508-1518 гг. Треугольниками обозначены исходящие письма, круглешками – входящие. Желтым цветом выделены письма до 1514 г. оранжевым – до 1517 г. и розовым – до 1518 г.⁸

Марен Мерсенн – ключевая фигура более позднего времени, 1617-1648 гг. Елизаров называет его «генеральным секретарем Европы». Как писал современник о Мерсенне: «...он стал центром мира ученых, благодаря контакту, который он поддерживал со всеми, и все – с ним; он выполнял функцию в Республике Ученых, похожую на ту, которую выполняет сердце при циркуляции крови в человеческом теле»⁹. До нас дошли 1,873 письма Мерсенна на французском, английском, итальянском, голландском языках и латыни. Корреспонденция Мерсенна представляла собой самую большую систему

⁸ Hotson H. Chronologies of the Republic of Letters // Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age / Ed. by H. Hotson. Göttingen: Göttingen University Press, 2019. P. 343-369.

⁹ Goodman P. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell University Press, 1996. 336 p.

коммуникаций в научном мире эпохи. Подробный анализ этой корреспонденции был выполнен в 2000 г. Елизаровым, на Таблице 1 показан круг дисциплин, которые обсуждались в переписке. Видно, что она имела ярко выраженную физико-математическую направленность, математика и физика были наиболее популярными предметами.

Дисциплины	№*
1. Математика	77
2. Физика	48
3. Астрономия	20
4. Музыка	17
5. Философия	29
6. Теология	35
7. Медицина	22
8. Химия	8
9. История	7
10. Юриспруденция	2
11. Политика	4
12. Социология	2
13. Экономика	2
14. Древнегреческий, латынь	6
15. Древнееврейский	5
16. Ориенталистика	8
17. Риторика, грамматика,	3
18. Лингвистика	2
19. Алхимия	4
20. Астрология	5
21. Демонология	1
22. Поэзия	11
23. Проза	6

Таблица 1. Интеллектуальные интересы корреспондентов Марена Мерсена¹⁰

Одним из наиболее известных идеологов Республики Ученых был Лейбниц. До нашего времени дошло 15,000 его писем. Сам Лейбниц утверждал: «...как сила действует на расстоянии, так и письмо имеет власть над пространством учености»¹¹.

¹⁰ Елизаров В. Республика ученых: «социальное пространство» невидимого сообщества // Пространство и время в современной социологической теории / Под ред. Ю.Л. Качанова. М.: Институт социологии РАН, 2000. С. 103-127.

¹¹ Ultee M. The Republic of Letters: Learned Correspondence, 1680–1720 // The Seventeenth Century. 1987. Vol. 2. No. 1. P. 95-112.

Другой заметной фигурой был французский философ, кальвинист Пьер Бейль. В 1684 г. он запускает журнал с названием «Новости Республики Ученых», который стал первым известным журналом, где публиковались рецензии книг. Но более интересен тот замысел или идея, которую Бейль вкладывал в свой труд: это был идеал республики, объединяющей людей, не разделенной национальными и главное – конфессиональными границами. Бейль писал: «Нужно положить конец всем границам, которые разделяют людей на разные лагеря, и брать в расчет только то, что их объединяет, то есть их гражданство в Республике Ученых. В этом смысле все ученые должны считать себя братьями, и друг друга семьей. Они должны сказать: мы все равны, мы все родственники, как дети Аполлона»¹².

Это отражает то, что для ученого человека того времени принадлежность к Республике часто была важной частью собственной идентичности и самосознания, которое должно было быть сильнее, например, национальной идентичности. Это был идеал, согласно которому выстраивались обсуждения научных вопросов, хотя этот идеал часто нарушался, что приводило к конфликтам и перебранке.

В 1747 г. в одном из журналов выходит заметка анонимного автора, в котором он предлагает создать для Республики Центральное Бюро: «У Республике Ученых есть большая потребность, о которой все знают, и которую мы хотели бы удовлетворить... Нет ни одного королевства, республики, самого маленького государства, в котором не было бы Верховного Суда, перед которым отвечает и из которого происходит все, что делается в государстве... это единый центр, который так необходим любому государству, где есть порядок... Республика Ученых находится в состоянии анархии, не имеет ни архивов, ни канцелярии, ни единого центра»¹³.

12 *Eskildsen K.* How Germany Left the Republic of Letters // *Journal of the History of Ideas.* 2004. Vol. 65. No. 3. P. 421-432.

13 *Goodman D.* Governing the republic of letters: The politics of culture in the French enlightenment // *History of European Ideas.* 1991. Vol. 13. No. 3. P. 183-199.

Начиная с XVIII в. Республика постепенно приходит в упадок. К 1754 г., когда немецкий историк Иоганн Эрхард Капп публикует первую систематическую историю Республики Ученых, уже произошел процесс расколдовывания этого понятия. Большинство немецких, скандинавских ученых оно воспринималось уже не более чем как смешная реликвия далекого гуманистического прошлого¹⁴. К концу XIX в., как полагают большинство исследователей, всеевропейская Республика Ученых окончательно распалась. Это произошло в результате процесса «национализации» знаний: появились государственные академии наук, национальные библиотеки и музеи; а также в результате процесса разделения наук на отдельные специальности, что создало дополнительные барьеры для коммуникации между учеными. Негативный эффект оказали и революции и войны в Европе, такие как Наполеоновские войны.

В 2012 г. историк культуры Питер Берк опубликовал работу «Республика Ученых как коммуникационная система», в которой утверждает, что концепцию «Республики Ученых» можно применять до сих пор, то есть использовать эту метафору и для описания интеллектуальной истории современности, поскольку после XIX в. сообщество ученых хоть и изменилось, но не перестало существовать¹⁵. Это становится очевидным, если рассматривать Республику Ученых не просто как сообщество, а как коммуникационную систему. Тогда можно выделить четыре основных этапа её развития:

1. 1500-1850 – в этот период коммуникация осуществлялась через конную почту;
2. 1850-1950 – появляются паровозы и пароходы;
3. 1950-1990 – эра воздушного транспорта и телефонии;
4. 1990-2000 – эра компьютера и Интернета.

14 *Eskildsen K.* How Germany Left the Republic of Letters // *Journal of the History of Ideas.* 2004. Vol. 65. No. 3. P. 421-432.

15 *Burke P.* The Republic of Letters as a Communication System // *Media History.* 2012. Vol. 18. No. 3-4. P. 395-407.

Иными словами, после XIX в. Республика Ученых не исчезает, а переходит на следующий этап развития, в результате изменения технологий научной коммуникации. Подход Берка представляется логичным, ведь именно система коммуникаций составляла основную инфраструктуру Республики и делала её существование возможным.

Появление парохода позволило преодолеть трансатлантический барьер и включить в Республику все континенты; появилась такая форма коммуникации, как международный конгресс. В XIX в. первые конгрессы по разным научным дисциплинам: в 1853 г. по статистике, в 1860 г. по химии, в 1867 г. по медицине, в 1871 г. по географии, в 1878 г. по геологии, в 1900 г. в Париже проходит первый международный конгресс по историческим наукам. Ученые снова осознают себя как единое транснациональное сообщество, но уже, по большей части, в рамках своих дисциплин. Это позволяет говорить о превращении республики ученых – в федерацию. Тремя основными языками науки в это время становятся французский, немецкий, и, немного позже, английский.

Третий период, согласно Берку, отмечен появлением ЮНЕСКО международной организации по вопросам науки и культуры, и других международных научных организаций, а также созданием таких проектов, как ЦЕРН – крупнейшей лаборатории физики высоких энергий. Эти проекты основывались на совместной работе ученых из разных стран.

В качестве примера международного проекта четвертого периода Берк приводит Перепись населения Океана, который проводился в 2000-2010 гг. и стал возможным только благодаря современным технологиям. Появляются видеоконференции, языком науки становится английский.

Французская исследовательница Франсуа Вакет также полагает, что Республика Ученых сохраняется до сих пор, но теперь она называется «научное сообщество»¹⁶. В таком смысле она будет рассматриваться далее в данной работе, как глобальное сообщество ученых, которых объединяет коммуникация. В этой парадигме движение за открытый доступ в науке будет рассматриваться

¹⁶ Goodman P. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca: Cornell University Press, 1996. 336 p.

как революционное политическое движение, которое сформировалось внутри научного государства.

2. История движения открытого доступа

2.1. Концепция открытой науки

В 2001 г. профессор Ханкенской Школы Экономики в Финляндии, Бьорк Бо-Кристер опубликовал статью с названием «Открытый Код, Открытая Наука и Открытые Курсы»¹⁷ речь в которой шла о том, что революционная технология Интернета позволяет обмениваться информацией с минимальными затратами. Говоря об Открытой Науке, Бьорк отмечает, что на протяжении нескольких веков в основе научного процесса была открытая публикация новых результатов, с последующей их критикой и цитированием. Однако к концу XX в. научные публикации стали контролировать крупные коммерческие издательства, и цена подписки очень сильно выросла. В результате появилось некое движение в науке, которое на момент написания статьи еще не имело названия или ярко выраженного лидера. Участники этого движения – это ученые-идеалисты, к которым автор статьи относит и самого себя. Их задача – использовать Интернет для того, чтобы вернуться к изначальной, свободной модели научных публикаций, а не коммерческой. «Все могут согласиться, что бесплатный доступ к научным публикациям в Интернете был бы идеален для ученых», - утверждает Бьорк. То есть термином «Открытая Наука» автор обозначает свободный, бесплатный доступ к информации, опубликованной в научных журналах.

Движение за открытую науку окончательно формируется только в 2000 г., но сам термин встречается в литературе гораздо раньше. Одна из самых первых публикаций с упоминанием открытой науки вышла в 1982 г. с названием

¹⁷ Björk B. Open Source, Open Science, OpenCourseWare // Architectural Information Management (19th eCAADe Conference Proceedings). Helsinki, 2001. P. 13-17.

«Открытая информация и секретность в науке»¹⁸. Её автор, Александр Фаберже, был внуком знаменитого ювелира. Он родился в 1912 г. и еще в раннем возрасте уехал из России. В США он работал профессором на кафедре зоологии Техасского университета, и перед самым выходом на пенсию опубликовал статью, посвященную открытой науке.

В ней автор делит научную коммуникацию на два вида: формальную и неформальную. К первой относятся статьи в научных журналах, ко второй – личные письма и устные обсуждения. Если формальная коммуникация более-менее однообразна, то в неформальной существуют очень большие различия между дисциплинами. Некоторые дисциплины являются открытыми, в этом случае ученые свободно обмениваются информацией. К таким наукам относятся физика, биохимия, астрономия, микробиология. Идеальный тип-пример открытой науки, согласно Фаберже – это классическая генетика. Другие дисциплины являются закрытыми, в них информационный обмен нарушается. Информация может удерживаться в секрете, в худших случаях бывают такие проявления, как дезинформация, кража или прямой саботаж. К закрытым относятся некоторые разделы биохимии, молекулярная биология – практики этих наук близки к алхимическим. Открытая дисциплина или закрытая, определяется её традицией, хотя традиции могут со временем меняться. Например, в геологии был период экстремальной секретности, а сейчас эта наука очень открыта.

Открытость при этом определяет скорость научного прогресса. «Все согласятся, что если бы критерием был только научный прогресс, то наиболее продуктивной была бы полная свобода информации ... можно привести аргументы, что долгосрочный прогресс обеспечивается только полностью открытой информацией», - утверждает автор. История физики приводится в качестве примера. Эйнштейн, Бор, Резерфорд, Шредингер, Планк все были хорошими друзьями и активно обменивались информацией, и именно эти ученые сделали огромный прорыв в атомной физике; американский физик

18 *Fabergé A. Open Information and Secrecy in Research // Perspectives in Biology and Medicine. 1982. Vol. 25. No. 2. P. 263-278.*

Эдвард Теллер писал, что секретность и наука несовместимы. Однако открытость в науке нужно сознательно поддерживать, говорит автор.

Несмотря на то, что в статье Фаберже речь идет о неформальных научных коммуникациях, а не публикациях в журналах, открытость, как и в работе Бьорка, понимается как беспрепятственный доступ к научной информации.

В том же 1982 г. выходит несколько статей, в которых об открытой науке говорится в несколько другом контексте. В них говорится об отчете комиссии Национальной Академии Наук США. Одна из статей называется соответственно: «Отчет НАК: в защиту Открытой Науки»¹⁹. Речь в ней идет о том, что Департамент Безопасности США по соображениям секретности подверг цензуре более 100 научных статей на одной из конференций инженеров фотооптического оборудования. После этого в Академии Наук была собрана комиссия, которая подготовила отчет, где говорится, что научная коммуникация в академических институтах никак не влияет на безопасность США. Ограниченная и неясная польза государственного контроля, говорилось в отчете, «перевешивается важностью научного прогресса, который открытая коммуникация ускоряет». Риск того, что технология попадет в руки Советского Союза, невелик по сравнению с пользой от развития знания, которое происходит в процессе научной коммуникации, поэтому никаких ограничений доступа к информации, за исключением особых случаев, быть не должно. Несмотря на это, Департамент Безопасности США не собирался уступать, так как, согласно его отчетам, из университетов утекают большие объемы информации. Тем не менее, Пентагон заявил, что отчет Академии Наук – отличная возможность для будущего диалога.

Несмотря на другой контекст, здесь также как и в рассмотренных ранее источниках, под открытой наукой подразумевается свободная научная коммуникация и беспрепятственный доступ к информации, что рассматривается как необходимое условие быстрого научного прогресса.

¹⁹ *Greenberg J.* NAS Report: In Defense of Open Science // *Science News*. 1982. Vol. 122. No. 15. P. 229.

Немного позднее выходит серия работ автора Дэвида Пола, где он исследует исторический процесс формирования институтов открытой науки²⁰. Здесь под этим термином подразумевается приверженность ученых к полному и быстрому раскрытию нового знания, в первую очередь – путем публикаций статей в научных журналах. Такие нормы сформировались только в XVII в. и именно они отличают современную науку от других типов наук, утверждает автор: «определяющая черта современной науки – её публичный, коллективный характер, кооперация в поиске знания и свободный обмен знаниями между учеными ... с уверенностью можно сказать, что сегодня большинство ученых согласны, что секретность враждебна прогрессу науки». Этот принцип раскрытия информации настолько важен, что даже Мертон признал его интегральным элементом научного этоса, назвав его «коммунизмом».

Кроме этого, целый ряд работ говорит об открытой науке в контексте коммерциализации научных исследований. Современные университеты активно сотрудничают с индустрией, где действуют совсем другие нормы касательно раскрытия информации, которые препятствуют научному прогрессу. В первую очередь это происходит с биотехнологиями. Авторы рассуждают о том, как можно решить данную проблему и найти необходимый баланс. Здесь появляется идея о научном знании как некоем общественном благе или достоянии.

Суммируя сказанное выше, открытость в науке понимается как свободная коммуникация и обмен знаниями между учеными, который необходим для научного прогресса.

2.2. Развитие движения открытого доступа

20 *David P.* Reputation and Agency in the Historical Emergence of the Institutions of «Open Science» // National Academy of Sciences Conference on Science, Technology and the Economy. Irvine: Beckman Center, 1991. URL: https://www.researchgate.net/publication/239063416_Reputation_and_agency_in_the_historical_emergence_of_the_institutions_of_Open_Science (дата обращения: 18.03.2021).

Начиная примерно с середины 90-х гг. об открытости в науке говорят уже в контексте коммерциализации самой системы научных журналов – то есть именно той системы, которая и обеспечивает коммуникацию и обмен знаниями между учеными. Изначально они принадлежали ученым сообществам, однако в XX в. большинство журналов скупают крупные коммерческие корпорации, которые формируют олигополию на рынке научных изданий. После чего цена на журналы начинает быстро подниматься со скоростью, в несколько раз превышающей темпы инфляции. Библиотеки университетов вынуждены отказываться от подписок, в результате у ученых исчезает доступ к новым статьям, отчетам и обзорам коллег. Этот процесс в конце XX в. получил название «журнальный кризис». Как результат к 2000-ым гг. в науке сформировалось движение за открытый доступ, сторонники которого выступают за то, чтобы научные журналы в электронном виде распространялись бесплатно.

Об этом процессе рассказывает, например, профессор университета Монреаль Жан-Клод Гедон в своей работе «Архивы Открытого Доступа: от научной плутократии – к республике ученых»²¹, опубликованной в 2003 г. Он пишет, что в XVII в., несмотря на медленную скорость доставки научной корреспонденции, между учеными и научной информацией все же не воздвигалось никакого явного экономического барьера, но в последнее время ситуация очень сильно изменилась. «Тридцать лет назад произошел так называемый 'кризис журнальных цен', то есть быстрый и резкий рост цен подписок на научные журналы», - пишет автор. Цены на информацию стали достигать таких значений, что даже богатые институты в богатых странах начали испытывать серьезные неудобства. Таким образом, меритократическая система, которая подразумевала, что каждый человек может участвовать в научной гонке, заменяется системой элитарной. Это, утверждает автор, негативно сказывается не только на работе науки в целом, но и подрывает её фундаментальный этос, задача поиска знания о природе заменяется задачей

21 *Guédon J.* Open Access Archives: from scientific plutocracy to the republic of science // *IFLA Journal*. 2003. Vol. 29. No. 2. P. 129-140.

контроля научного знания и ограничения доступа к нему, который остается только у привилегированного меньшинства. На настоящее время, говорит Гедон, в науке правит плутократия – её необходимо ослабить и восстановить Республику Ученых.

Историю развития движения открытого доступа также приводит профессор Йоркского Университета Ричард Уэллен в своей статье под названием «Взялись за коммерческие научные журналы: размышления о движении Открытого Доступа», опубликованной в 2004 г. в «Журнале научной этики»²². В движении, поясняет автор, участвуют ученые, библиотекари, грантовые фонды и другие участники научного процесса. Они настаивают на том, что научные сообщества должны организованно выступить против текущей нерабочей системы, когда ученые бесплатно дарят свои статьи издателям, а потом покупают у них же по огромным ценам.

Фундаментальная предпосылка науки заключается в том, что знание растет и развивается, когда оно широко распространяется и им делятся в открытых источниках; один из ключевых источников – это научные журналы. Но сейчас многие утверждают, что открытая наука под угрозой из-за того, что в научной коммуникации доминируют коммерческие издательства-гиганты. Цены на некоторые научные журналы выросли до 20 тысяч долларов в год, рост в четыре раза превысил инфляцию, и этот кризис привел к появлению движения за открытый доступ. Далее автор перечисляет различные инициативы в рамках этого движения, такие, как SPARC, созданная ассоциацией библиотекарей, или Будапештская Инициатива Открытого Доступа 2002 года, поддержанная Джорджем Соросом. В ней впервые было сформулировано определение открытого доступа: «...статьи свободно доступны публике в Интернете, любому пользователю разрешается читать, скачивать, копировать, распространять, печатать, искать или ставить ссылки на полные тексты этих статей, индексировать их, передавать в качестве данных программному обеспечению,

22 *Wellen R. Taking on Commercial Scholarly Journals: Reflections on the 'Open Access' Movement // Journal of Academic Ethics. 2004. Vol. 2. No. 1. P. 101-118.*

или использовать их для любой другой законной цели, в отсутствие финансовых, легальных, или технических барьеров»²³.

Уэллен упоминает наиболее известные события движения Открытого Доступа, например, такие известные университеты, как Стэнфорд и Корнуоллский университет, в 2003 г. отказались от подписок на журналы. В этом же году запустился научный журнал открытого доступа PloS, все статьи которого бесплатны для чтения. После перечисления инициатив и событий автор переходит к критическим замечаниям в адрес движения.

Таким образом, движение за открытый доступ имеет своей целью свободную и безбарьерную научную коммуникацию, которая осуществляется через научные журналы.

2.3. Информационные технологии открытого доступа

В рамках движения открытого доступа разрабатываются многочисленные проекты в сфере информационных, интернет-технологий, основная функция и задача которых – это обеспечение свободной, беспрепятственной научной коммуникации. Одним из самых ранних проектов такого типа стал веб-сервис arXiv, который был создан в 1991 г. американским физиком Полом Гинспаргом. Сначала он представлял собой общедоступный электронный почтовый ящик – своеобразный архив, куда ученые-физики отправляли препринты, или черновые версии своих научных публикаций. После размещения статьи в таком архиве она становилась доступна для чтения любому человеку. К 2002 г. в arXiv накопилось около 200 тыс. статей, а количество посетителей составляло в среднем 100 тыс. человек в день. Создавались аналогичные архивы по другим дисциплинам, такие, как EconWPA для экономики или оксфордский Oxford Text Archive для филологии и лингвистики²⁴. Движение открытого доступа возлагало

²³ *Singh V.* The case of significant variations in gold–green and black open access: evidence from Indian research output // *Scientometrics*. 2020. Vol. 124. No. 1. P. 515-531.

²⁴ *Hess C.* Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource // *Law and Contemporary Problems*. 2003. Vol. 66. No. 1-2. P. 111-145.

большие надежды на самоархивирование, это понималось как «зеленый путь» к открытому доступу. В своем интервью журналу Форбс Пол Гинспарг говорил: «Мы спрашиваем издателей, зачем вы нам нужны? Я бы хотел видеть, как вся система рухнет». Через 20 лет после создания, в 2011 г. arXiv насчитывал уже 700,000 статей в своей базе по разным дисциплинам²⁵. Но все же это сравнительно небольшое количество от общего объема статей, опубликованных в научных журналах, которое, по некоторым оценкам, превосходит 100 млн. Самоархивирование не привело к серьезным изменениям в доступе к научной литературе.

Еще одним интересным проектом является портал e-BIOMED, который предложил в 1998 г. директор Национального Института Здоровья США и лауреат Нобелевской премии Гарольд Вармус²⁶. Это должен был быть веб-сайт, который предоставляли бы открытый доступ к любой статье по биологии и медицине. Однако из-за противодействия научных издательств реализовать проект в изначально задуманном виде не удалось, а сам Вармус был вынужден покинуть пост директора. На ученого поступали жалобы в Конгресс о том, что его целью является уничтожение не только системы научных изданий, но и всей экономики США в целом.

В XXI в. создаются научные социальные сети, такие, как ResearchGate или Academia.edu, на страничках которых ученые также имеют размещать версии своих работ в открытом доступе. На настоящий момент отсутствуют исследования, которые давали бы точную оценку количества научных работ, доступ к которым можно получить таким образом. Оно не представляется очень большим. Так, проведенное в 2018 г. исследование показало, что ResearchGate предоставлял доступ к 34% статей, написанных учеными из Индии, при этом 23% статей находились в открытом доступе в Интернете²⁷.

25 *Ginsparg P.* ArXiv at 20 // *Nature*. 2011. Vol. 476. No. 7359. P. 145-147.

26 *Homan J.M.* E-biomed // *Bulletin of the Medical Library Association*. 1999. Vol. 87. No. 4. P. 485.

27 *Singh V.* The case of significant variations in gold–green and black open access: evidence from Indian research output // *Scientometrics*. 2020. Vol. 124. No. 1. P. 515-531.

Наиболее крупным интернет-проектом, который предоставляет бесплатный доступ к статьям из научных журналов, является созданный в 2011 г. автором данного реферата портал Sci-Hub. Веб-сайт официально декларирует поддержку движения открытого доступа на главной странице. В 2016 г. в журнале Science были опубликованы результаты исследования популярности Sci-Hub по странам мира, которое показывало, что больше всего веб-сайтом пользуются в Индии, Китае, Иране, России и США.

Рисунок 2. Карта использования проекта Sci-Hub по странам мира в 2016 г.²⁸

В 2018 г. в журнале eLife вышла статья коллектива авторов из США, Германии и Австралии с названием «Sci-Hub предоставляет доступ практически ко всей научной литературе»²⁹. Авторы статьи пишут, что на 2018 г. почти три четверти научных статей остаются платными, а движение открытого доступа стремится исправить эту ситуацию. Однако, «в то время как прогресс движения открытого доступа идет медленно, Sci-Hub представляет собой тектонический

²⁸ Bohannon J. Who's downloading pirated papers? Everyone // Science. 2016. Vol. 352. No. 6285. P. 508-512.

²⁹ Himmelstein D. Sci-Hub provides access to nearly all scholarly literature // Elife. 2018. Vol. 7. P. e32822.

сдвиг в доступе к научной литературе». Выполненное в 2020 г. исследование³⁰ показало, что 90% научных статей из Индии находятся в бесплатном доступе на сайте Sci-Hub, а общий объем базы Sci-Hub составляет более 85 миллионов документов.

Означает ли это, что с появлением портала Sci-Hub движение открытого доступа практически достигло своей цели? С уверенностью утверждать такое нельзя, так как работа проекта Sci-Hub на данный момент считается нелегальной. Вместе с тем нелегальный статус веб-сайта порождает интересные вопросы и дискуссии. Так, в 2016 г. вышла статья с названием «Sci-Hub и медицинская практика: этическая дилемма в Перу»³¹, в которой автор задается вопросом: этично ли врачам использовать Sci-Hub – нелегальный способ – для доступа к информации, которая необходима для того, чтобы предоставить лучше и наиболее своевременное лечение пациентам? Аналогичная статья с названием «Sci-Hub и доказательная стоматология: этическая дилемма на Кубе»³² вышла годом позже, в 2017 г.

3. Социально-эпистемологический анализ

История последних нескольких веков развития научного знания показывает, что занятые интеллектуальным трудом люди представляют собой большую группу или сообщество, внутри которого они постоянно взаимодействуют друг с другом через сложную систему коммуникаций. Это сообщество называют также Республикой Ученых. Такая концептуализация позволяет говорить о сообществе ученых уже не просто как о группе, а как об отдельном субъекте, который занят познавательной деятельностью. То есть Республика Ученых представляет собой коллективный субъект познания.

30 *Singh V.* The case of significant variations in gold–green and black open access: evidence from Indian research output // *Scientometrics*. 2020. Vol. 124. No. 1. P. 515-531.

31 *Bendezú-Quispe G.* Sci-Hub and medical practice: an ethical dilemma in Peru // *The lancet global health*. 2016. Vol. 4. No. 9. P. e608.

32 *Corrales-Reyes I.* Sci-Hub and evidence-based dentistry: an ethical dilemma in Cuba // *Journal of Oral Research*. 2017. Vol. 6. No. 7. P. 175.

Такой субъект состоит из множества индивидуальных субъектов, однако не сводится к простой их сумме. Отдельные субъекты связаны между собой коммуникациями, и формируют сетевую структуру.

Сходным образом устроен и человеческий мозг. Он состоит из нескольких миллиардов нейронов, которые связаны между собой, формируя огромную сетевую структуру. Эта структура получила в нейробиологии название «коннектом»³³. Несмотря на то, что отдельные нейроны обмениваются между собой не длинными информационными сообщениями, а всего лишь сигналами, эти сигналы вполне можно считать коммуникациями, возможно, самого примитивного типа. При этом отдельный человеческий мозг принято считать индивидуальным субъектом познания.

Из этого следует, что индивидуальный и коллективный субъекты познания являются изоморфными и имеют одинаковую структуру в виде коммуникационной сети. В случае коллективного субъекта – это сеть ученых, которые обмениваются друг с другом письмами или статьями в научных журналах. В случае индивидуального субъекта – это сеть нейронов, которые обмениваются друг с другом сигналами.

Из этого можно сделать важный эпистемологический вывод, что в целом любой субъект познания устроен как коммуникационная сеть. Следовательно, процесс познания является идентичным процессу коммуникации. Процесс познания может происходить на разных уровнях, как на глобальном уровне, в виде крупных международных научных проектов, так и на индивидуальном уровне отдельного ученого, который ставит эксперимент в лаборатории. Структура этой коммуникационной сети, скорость передачи информации между отдельными её точками определяет успешность процесса познания на индивидуальном уровне, или скорость научного прогресса – на глобальном.

Концептуализация научного сообщества как Республики Ученых позволяет анализировать его также как политический субъект со своими структурами власти, государственным устройством и идеологией. Здесь можно

³³ *Sporns O. The Human Connectome: A Structural Description of the Human Brain // PLOS Computational Biology. 2005. Vol. 1. No. 4. P. e42.*

отметить, что, как в случае с процессом познания, политический процесс также происходит на разных уровнях, осуществляется как на уровне отдельных государств, так и транснационально.

Если изначально Республика Ученых была именно транснациональной республикой, основанной на меритократии, то к концу XX вв. она больше походит на федерацию с плутократической формой правления, причем власть сосредоточена в руках крупных корпораций, которые контролируют основные процессы научной коммуникации. Внутри политического субъекта науки возникает движение за открытый доступ, которое стремится вернуть власть обратно в руки ученых. При этом требование открытости можно рассматривать как требование коллективного владения результатами научного труда, которое Роберт Мертон называл коммунизмом. Это позволяет осмыслить движение открытого доступа в науке как коммунистическое. В рамках этой концепции проект открытого доступа Sci-Hub можно рассматривать не только как техническую инновацию, но и как коммунистическую революцию, поскольку этот портал начал предоставлять свободный доступ практически ко всем научным публикациям. Такой подход проявляет социальное измерение техники и поэтому является важным.

Кроме того, в целом ряде работ, включая уже упомянутого Мертона, открытость рассматривается как неотъемлемый, сущностный атрибут науки, который делает возможным её существование. Поскольку норма открытости тождественна коллективизму и коммунизму, отсюда следует парадоксальный на первый взгляд вывод о том, что наука неотделима от коммунизма. В философии науки на данный момент очень мало внимания уделяется этому коллективному аспекту науки, хотя он может оказаться центральным, формирующим науку как явление.

Заключение

Республика Ученых появилась в XV в. как свободное объединение европейских интеллектуалов, которые состояли в коммуникации друг с другом посредством личной переписки. С тех пор она сильно выросла, и на сегодняшний день включает в себя ученых со всего мира и из разных континентов. Вместе с тем изменилось её политическое устройство, и сегодня она уже гораздо меньше напоминает основанную на меритократии республику. Утратив свое прежнее название, Республика Ученых в наше время стала именоваться просто научным сообществом. Однако её суть как некоего самостоятельного политического субъекта сохранилась. Внутри этого квази-государства сформировались свои институты власти и революционные движения, имеется и некая идеология, которая обычно выступает в виде научной этики.

Изучение истории формирования, эволюции и внутреннего устройства Республики Ученых в рамках философии науки может прояснить природу науки и научного познания, дать более четкое понимание этого явления в целом. Например, центральной для существования научной республики является система коммуникаций. Однако сопоставление этого момента с данными других наук, таких как нейробиология, позволяет сделать вывод о том, что коммуникация является центральным элементом любых процессов познания, то есть фундаментом любой познавательной деятельности.

Изучение науки как политического феномена позволяет по-новому осмыслить природу научных революций и ту роль, которую в них играют технические инновации, такие как Интернет и веб-сайты.

Точное и ясное понимание процессов познания и науки как явления имеет не только теоретико-философскую, но и практическую значимость, поскольку позволяет организовать научную деятельность таким образом, чтобы научный прогресс осуществлялся максимально быстро. Например, в современной философии науки отсутствует подробный анализ феномена открытости, в то

время как именно открытая научная коммуникация, согласно мнению многих исследователей, позволяет обеспечить наиболее быстрый научный прогресс. Именно исходя из этого факта следует выстраивать организацию научной деятельности.

Список использованной литературы

1. *Елизаров В.* «Республика Ученых»: Лейбниц и Мерсенн // Философский век. Альманах / Отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. СПб.: СПб НЦ, 1996. С. 196-223.
2. *Елизаров В.* Республика ученых: «социальное пространство» невидимого сообщества // Пространство и время в современной социологической теории / Под ред. Ю.Л. Качанова. М.: Институт социологии РАН, 2000. С. 103-127.
3. *Bendezú-Quispe G.* Sci-Hub and medical practice: an ethical dilemma in Peru // The lancet global health. 2016. Vol. 4. No. 9. P. e608.
4. *Björk B.* Open Source, Open Science, OpenCourseWare // Architectural Information Management (19th eCAADe Conference Proceedings). Helsinki, 2001. P. 13-17.
5. *Bohannon J.* Who's downloading pirated papers? Everyone // Science. 2016. Vol. 352. No. 6285. P. 508-512.
6. *Burke P.* The Republic of Letters as a Communication System // Media History. 2012. Vol. 18. No. 3-4. P. 395-407.
7. *Corrales-Reyes I.* Sci-Hub and evidence-based dentistry: an ethical dilemma in Cuba // Journal of Oral Research. 2017. Vol. 6. No. 7. P. 175.
8. *David P.* Reputation and Agency in the Historical Emergence of the Institutions of «Open Science» // National Academy of Sciences Conference on Science, Technology and the Economy. Irvine: Beckman Center, 1991. URL: https://www.researchgate.net/publication/239063416_Reputation_and_agency_in_the_historical_emergence_of_the_institutions_of_Open_Science (дата обращения: 18.03.2021).
9. *Eskildsen K.* How Germany Left the Republic of Letters // Journal of the History of Ideas. 2004. Vol. 65. No. 3. P. 421-432.
10. *Fabergé A.* Open Information and Secrecy in Research // Perspectives in Biology and Medicine. 1982. Vol. 25. No. 2. P. 263-278.
11. *Ginsparg P.* ArXiv at 20 // Nature. 2011. Vol. 476. No. 7359. P. 145-147.

12. *Goodman D.* Governing the republic of letters: The politics of culture in the French enlightenment // *History of European Ideas*. 1991. Vol. 13. No. 3. P. 183-199.
13. *Goodman P.* *The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment*. Ithaca: Cornell University Press, 1996. 336 p.
14. *Greenberg J.* NAS Report: In Defense of Open Science // *Science News*. 1982. Vol. 122. No. 15. P. 229.
15. *Guédon J.* Open Access Archives: from scientific plutocracy to the republic of science // *IFLA Journal*. 2003. Vol. 29. No. 2. P. 129-140.
16. *Hess C.* Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource // *Law and Contemporary Problems*. 2003. Vol. 66. No. 1-2. P. 111-145.
17. *Himmelstein D.* Sci-Hub provides access to nearly all scholarly literature // *Elife*. 2018. Vol. 7. P. e32822.
18. *Homan J.M.* E-biomed // *Bulletin of the Medical Library Association*. 1999. Vol. 87. No. 4. P. 485.
19. *Hotson H.* *Chronologies of the Republic of Letters // Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age / Ed. by H. Hotson*. Göttingen: Göttingen University Press, 2019. P. 343-369.
20. *Kelley D.* Republic Of Letters // *Encyclopedia.com*. URL: <https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/republic-letters> (дата обращения: 31.03.2021).
21. *Miert D. van.* What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history // *Groniek*. 2014. No. 204/5. P. 269-287.
22. *Polanyi M.* The Republic of Science // *Minerva*. 1962. Vol. 1. No. 1. P. 54-73.
23. *Richman B.T.* Open scientific communication urged // *Eos, Transactions American Geophysical Union*. 1982. Vol. 63. No. 40. P. 801.
24. *Singh V.* The case of significant variations in gold–green and black open access: evidence from Indian research output // *Scientometrics*. 2020. Vol. 124. No. 1. P. 515-531.

25. *Sporns O.* The Human Connectome: A Structural Description of the Human Brain // PLOS Computational Biology. 2005. Vol. 1. No. 4. P. e42.
26. *Ultee M.* The Republic of Letters: Learned Correspondence, 1680–1720 // The Seventeenth Century. 1987. Vol. 2. No. 1. P. 95-112.
27. *Wellen R.* Taking on Commercial Scholarly Journals: Reflections on the ‘Open Access’ Movement // Journal of Academic Ethics. 2004. Vol. 2. No. 1. P. 101-118.
28. *Wolf S.* Public science, biotechnology, and the industrial organization of agrofood systems // AgBioForum. 1999. Vol. 2. No. 1. P. 37-42.